

“QORA KITOB” QISSASIDA METAFORIK KO`CHIMLARNING IFODALANISHI

Jo'rayeva Mehriniso

O`zbek filologiyasi fakulteti filologiya va tillarni
o`qitish: o`zbek tili ta`lim yo`nalishi 2-bosqich talabasi
Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427215>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada hosila sememasi, metafora va metaforik ko`chimlar, shuningdek Nazar Eshonqulning “Qora kitob” qissasida ushbu ko`chimlarning qo`llanilishi, turlari yuzasidan atroflicha fikr va mulohazalar yuritilgan.

KALIT SO`ZLAR: “Qora kitob” qissasi, metafora, ko`chim, o`xshashlik, ma`no ko`chishi, shakliy o`xshashlik, mazmunan o`xshashlik, joylashish o`xshashligi;

Har qanday leksema paydo bo`lishi davrida bir semememali bo`lgan. Tilda o`xshash va o`zaro bog`liq tushunchalarni ifodalash zarurati har bir yangi narsa yoki tushunchani ifodalash uchun yangi leksemani yaratmay, mavjud leksemalardan foydalanishni taqozo qiladi. Bu tilda amal qiluvchi tejam qonuniyati bilan bog`liq. Shunday qilib, leksema birinchi sememasi asosida boshqa narsa va hodisalarni ham ifodalay oladi. Bunda uning yangi paradigmatic, sintagmatic va ma`nodoshlik munosabatlari shakllanadi va barqarorlashadi va shu tariqa yangi sememalar vujudga kela boshlaydi. Ular leksemaning bosh sememasiga nisbatan hosila semema maqomini oladi [2,155].

Hosila semema bo`lsa bir necha yo`l bilan vujudga keladi: metafora, metonimiya, sinekdoxa va vazifadoshlik kabi. Ushbu maqolada biz Nazar Eshonqulning “Qora kitob” qissasini metaforik tahlili jarayonida ma`no ko`chish usullaridan biri bo`lgan metafora va uning turlari haqida so`z yuritimiz.

Metafora (gr. Metaphora – ko`chirish) – narsa va hodisalar mohiyatidagi o`xshashlik asosida biror leksemaning o`z xususiy ifodalanmishidan boshqa narsa va hodisalarni atash uchun ishlatilishi hisoblanadi. Tilimizni metaforalarsiz tasavvur etish qiyindir. Ular rang-barang va sanoqsiz. Quyidagi ikki tilshunoslik yo`nalishida ularning nisbatan farqli jihatlari o`rganiladi. Formal tilshunoslikda barcha metaforik ma`nolar tahliliga yuzlanilsa, substansional tilshunoslikda esa faqat barqarorlashgan va lisoniy tabiatga ega bo`lgan metaforik ma`nolar o`rganiladi va metaforik sememaga UMIS sifatida munosabatda bo`ladi.

Metaforik semema hosil bo`lishi uchun quyidagilardan biri sabab bo`ladi:

1) bir leksema boshqa leksemaga nisbatan soʻzlovchining ifoda maqsadiga koʻproq mos va muvofiq boʻladi va shuning uchun birinchisi oʻrnida ikkinchisi qoʻllanadi;

2) biror denotatning ifodalovchisi boʻlmaydi va maʼlum bir leksema boshqa denotatni ham ifodalash uchun qoʻllanadi [2,156].

Metafora hodisasi asosan, ot soʻz turkumi doirasida va qisman feʼl soʻz turkumi doirasida ham uchraydi: *Daftarga yozaman. Koʻnglimni yozaman* qurilmalarining ikkinchisida yozmoq feʼli ifodalagan harakat bor narsani toʻkib-sochmoq maʼnosini ifodalab keladi. Shu boisdan *yoʻzaman* ifodalagan keyingi semema metaforikdir. Metafora hosila sememasi hosil qilishning eng keng tarqalgan usuli boʻlib, matnning, shuningdek badiiy uslubning va nutqning eng muhim vositalaridan hisoblanadi. Muxtasar qilib aytganda, metafora sodda tilda tashqi oʻxshashlikka asoslanadigan maʼno koʻchishidir. Ularning uch turi farqlanadi:

1. Shakliy oʻxshashlik;
2. Mazmunan oʻxshashlik;
3. Joylashish oʻxshashligi;

Tilning goʻzalligi va jozibadorligini taʼminlashda, badiiy asar mutolaasiga chogʻlangan kitobxonga estetik zavq berishda eng muhim vositalardan biri metaforalar sanaladi.

Metaforalar mavzusini davom ettirgan holda, mashhur yozuvchi Nazar Eshonqulning “Qora kitob” qissasi tahliliga yuzlanamiz:

1. *Yaxshi odam boʻlsangiz kerak, koʻzlaringiz aytib turibdi.* (Bu yerda “aytib turibdi” birikmasi metaforik koʻchimni shakllantirgan boʻlib, koʻzlar gapirish xususiyatiga ega boʻlmaydi).

2. *Parvardigor odam bilan birga gunohni ham yer yuziga ekib qoʻydi.* (Bu yerda “ekib qoʻydi” soʻzi koʻchma maʼnoda qoʻllanilgan boʻlib, odam va gunohni ekib boʻlmaydi, shu boisdan ushbu soʻz “paydo qildi” soʻzi oʻrnida qoʻllanilgan).

3. *Kechalari mening tushimda jalalar qichqirib chiqadi.* (Bu yerda *qichqirib chiqadi* soʻzi koʻchma maʼnoda qoʻllanilgan).

4. *Yigʻlay-yigʻlay koʻnglimni yoʻzaman.* (Bu yerda “yoʻzmoq” feʼli koʻchma, yaʼni “bor narsani toʻkib solmoq” maʼnosida qoʻllanilgan).

5. *U ayolga nisbatan vahshiylik uygʻonadi.* (Bu yerda “uygʻonadi” soʻzi koʻchma, yaʼni “paydo boʻladi” maʼnosi oʻrnida qoʻllanilgan).

6. *Axloq imoratlarimizni esa, allaqachon nahs hidi tutib ketgan.* (Bu yerda “tutib ketgan” soʻzi koʻchma maʼno hisoblanadi).

7. Bu gunoh sellari, taqsim, gunoh yomg'irlari, bu yomg'ir har kecha meni bir marta cho'ktirib o'ldiradi.(metaforalar-gunoh sellari,gunoh yomg'irlari);
8. Ayriliq pardalari ko'tarilguncha,ko'zlarimni visol yulduzlari qamashtirguncha uyg'onib ketaman.(metaforalar-ayriliq pardalari,visol yulduzlari);
9. Sel girdobiga cho'kib ketgan bir odamni ko'rib qoldim, cho'karkan, u jon holatda qichqirdi – uning qichqirig'idan tushimning devorlari zirillab ketdi.(metafora - tushimning devorlari);
10. Men o'ttiz yil mahbuslikda yashadim, g'aflat devorlari orasida yashadim.(metafora – g'aflat devorlari);
11. Qora xayol qutqusi va ko'ngil zindonda yashar ekanman.(metafora – xayol qutqusi ,ko'ngil zindoni);
12. Men aytayotgan narsalar xayol mevalari edi.(metafora - xayol mevalari);
13. Odamzod gunoh bo'yinturug'idan, tavqi - la'natdan butkul xalos bo'lmog'i kerak edi.(metafora-gunoh bo'yinturug'i);
14. Bu imoratlar tanazzul imoratlaridir, jaholat imoratlaridir.(metafora – tanazzul imoratlari, jaholat imoratlari);
15. Biz farzandlarimiz yashaydigan imoratlarni fosiqlik va xiyonat g'ishtidan bunyod qilganmiz.(metafora – fosiqlik va xiyonat g'ishti);
16. Taqsim, tavqi – la'nat bo'yinturug'ini bo'ynidan olib tashlashga odamzodning kuchi yetmaydi.(metafora – tavqi-la'nat bo'yinturug'i);
17. Har qadamda oyog'imga suqilayotgan gunoh tikonlarini sug'urib tashlashga qodir emasman.(metafora – gunoh tikanlari);
19. U meni bolalikning tor ko'chalaridan aql – idrok cho'qqilari sari yetaklab o'tdi.(metafora – aql-idrok cho'qqilari);
20. Shunday qilib taqsim, kitob mening umrim mayog'iga aylandi. (metafora – umrim mayog'i);
21. Odam birdan tushkun bo'lib qolmaydi, u eng oxirgi imkoniyatgacha kutadi va u ham boy berilgach, tushkunlik sahrosiga yo'l oladi.(metafora – tushkunlik sahrosi);
22. Taqsim, zamon menga qaragand zo'r ekan, uni mening xayolparast va orzuparast bag'rimdan sug'urib olib, o'zining tafakkur fahshi anqib yotgan ko'chasiga olib kirdi.(metafora – xayolparast va orzuparast bag'ir, tafakkur fahshi);
23. Odamdan hatto kaltakesak ham baxtiyorroq hayot kechiradi, umrini mazmunli o'tkazadi, hech qursa yashab bo'lgach, afsus tikanlari bilan yuragini qonatmaydi, pushaymonlik qabrida yotmaydi.(metafora – afsus tikanlari, pushaymonlik qabri);
24. Bu musiqa joziba va ohangdan holi ,insonni qo'rquvga solish uchun yozilgan qatl musiqasiga o'xsahrdi.(metafora – qatl musiqasi);

25. *Hamma narsadan xiyonat hidi kelardi, barcha narsa tanazzul va yo'qlikdan xabar berardi. (metafora – xiyonat hidi);*
26. *Shon-shuhrat havosi balalarimni dimog'dor qilib qo'ygandi. (metafora - shon-shuhrat havosi);*
27. *Shomon eng kata qurbonlik qilgan kishidir, agar u shu qurbonlikni qilmaganda ulug'lik supasiga chiqolmasdi. (metafora – ulug'lik supasi);*
28. *O'sha kuni yozilib yomg'ir yog'ar , tun zulmat qo'yniga cho'kkandi. (metafora-zulmat qo'yni);*
29. *Bitta yo'l, bitta ko'prik bor – u ham gunoh yo'li, gunoh ko'prigi. (metafora-gunoh yo'li, gunoh ko'prigi);*
30. *Qabrison sukunati cho'kkan uyimda tunlari vijdon hayqirig'i baralla eshitiladi – u xuddi tun bag'rini yoritib yuborgan hilolday butun umrimni yoritib yuborardi. (metafora – qabrison sukunati, vijdon hayqirig'i, tun bag'ri);*
31. *Ichimda bu ham anovi cho'qqi soqolning bittasi bo'lmasa edi, degan juda shilimshiq xavotir paydo bo'ldi. (metafora – shilimshiq xavotir);*
32. *Peshonamizga mening tamg'am – tavqi-la'nat tamg'asi bosilgan. (metafora – tavqi-la'nat tamg'asi);*
33. *Bu xarobalikda ayqirib vahm yellari kezib yurardi. (metafora-vahm yellari).*
34. *Uning qalbi fahsh va g'ofillik to'shagiga aylanganini tushunib yetganday bo'ldim. (metafora – fahsh va g'ofillik to'shagi);*
35. *Umrin yuki shunchalar og'ir ediki, mening bor yo'q kuchim ertaga tug'ilajak shaytonning onasini – o'z pushti kamarimdan bo'lgan qizimni bo'g'izlashga zo'rg'a yetdi. (metafora – umrim yuki);*
36. *Nafs yaralari bo'g'ayotgan tanamni, do'zax to'zoni bilan to'lgan qablarni larzaga solib mastu mustar hayqiraman: mayli, mening bu hayqirig'im dunyoning adashgan so'nggi hayqirig'i bo'lib qolsin. (metafora – nafs yaralari, do'zax to'zoni).*

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ko'rinib turganidek, asar tuzilishi rang-barang metaforalarga limmo-limdir. Ular asar uchun eng muhim, ya'ni obrazlilik, badiiy estetik ruhiyat, emotsonallik kabi bir necha xususiyatlar jamlanmasini taqdim etmoqda. Asarni o'qib borar ekanmiz, voqelar xuddi xayolimizda gavalana boshlaydi. Metaforlarning ham eng muhim vazifasidan biri asarni to'laligicha kitobxon xayoliga keltira olish desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu o'rganilgan qissada jami 47 o'rinda metaforik ko'chimlarning qo'llanilganligi siz-u bizga ma'lum bo'ldi. Hamma yozuvchilar ham ushbu vositani badiiy asarda o'z o'rnida qo'llay olmaydi. Uni o'z o'rnida hamda bevosita erkin va ko'p qo'llay olish ham bir sa'nat hisoblanadi. Bundan tashqari ijodkorning qay darajada mahoratli ekanligini isbotlab beruvchi vositalardan

biri ham metafora ekan. Asarlarni metaforalarsiz tasavvur etish qiyindir. Bunday asarlarda o'z badiiylik hamda o'qishlilik qiymati yo'qolishi mumkin. Shuning uchun ham metaforalarni ham boshqa ko'plab vositalar singari badiiy asarning qiymatini belgilab beruvchi omil desak tog'ri fikr yuritgan bo'lar ekanmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazar Eshonqul. "Qora kitob" qissa. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2008.
2. B. Mengliyev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent "Tafakkur bo'stoni", 2018.
3. R. sayfullayeva, B. Mengliyev, L. Raupov, M . Qurbonov, D. Yo'ldoshev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent, 2020.
4. H. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent "Talqin", 2005.

